

PENGOLAHAN AIR DENGAN FOTOKATALISIS MENGGUNAKAN KATALIS TITANIUM OKSIDA (TiO₂) DAN PARAMETER OPERASI YANG MEMPENGARUHINYA

Febri Ulfa Fitriana

Abstrak

Fotokatalisis merupakan salah satu metode pengolahan air menjadi air yang layak pakai dengan memanfaatkan energi dari paparan cahaya. Pengolahan air menggunakan metode ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu tidak memerlukan banyak tahapan karena semua kontaminan yang terkandung dalam air dapat dihilangkan dengan fotokatalisis serta tidak digunakan bahan-bahan kimia aditif yang dapat menimbulkan produk samping yang berbahaya bagi tubuh dan lingkungan. Karena keunggulan yang dimilikinya, fotokatalitik banyak diteliti dan dikembangkan saat ini. Pada makalah ini disajikan berbagai informasi terkait fotokatalisis. Makalah ini diawali dengan penjelasan singkat mengenai fotokatalisis dan perkembangannya hingga saat ini. Selanjutnya, dijelaskan juga mekanisme reaksi yang terjadi pada reaksi fotokatalisis. Pada makalah ini didaparkan juga dukungan dan pengembangan untuk mengoptimalkan reaksi fotokatalisis yang terjadi. Selain itu, dijelaskan pula dua jenis konfigurasi pada reaktor fotokatalisis dan perbedaan diantaranya serta parameter-parameter operasi dari reaktor fotokatalisis. Dengan mengetahui parameter operasi dan pengaruhnya terhadap kinerja reaktor atau laju reaksi fotokatalisis, dapat ditentukan kondisi-kondisi yang membuat laju reaksi fotokatalisis paling optimal. Selain itu, makalah ini juga membahas model kinetika reaksi untuk proses fotomineralisasi dan fotodisenfeksi yang terjadi. Dengan mengetahui modelnya, interpretasi terhadap data kinetika reaksi dapat dilakukan. Di bagian paling terakhir makalah ini juga membahas parameter kualitas air dan prospek fotokatalis kedepannya yang sangat cerah.

Kata kunci : fotokatalisis, parameter operasi, fotomineralisasi, fotodesinfeksi, kinetika reaksi

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan dunia industri, pertumbuhan penduduk, dan kekeringan jangka panjang telah menyebabkan peningkatan permintaan dan masalah kekurangan air bersih. Kasus ini telah terjadi di seluruh dunia. Untuk mengatasinya, dilakukan berbagai upaya jangka pendek untuk mendapatkan air yang lebih layak, misalnya penampungan air hujan untuk digunakan pada keperluan sehari-hari dan meningkatkan kapasitas resapan untuk *stormwater*. Diperkirakan bahwa sekitar empat miliar orang di belahan dunia pernah mengalami krisis ketersediaan air bersih, bahkan jutaan orang meninggal akibat penyakit mematikan yang ditularkan melalui air setiap tahunnya. Beberapa tahun terakhir, masalah ini menjadi semakin serius. Pencemaran air mengalami peningkatan akibat besarnya laju kontaminasi oleh mikropolutan maupun kontaminan ke dalam siklus alami air. Air yang terkontaminasi dapat mengandung zat-zat kimia berbahaya maupun mikroba-mikroba yang menularkan penyakit.

Oleh karena itulah, diperlukan suatu teknologi yang murah dan memiliki efisiensi tinggi untuk mengolah air limbah. Mendaur ulang air limbah biasanya berurusan dengan air limbah merupakan salah satu sumber daya air terbesar yang dapat di daur ulang. Mendaur ulang air limbah akan menyeimbangkan sumber daya air bersih, padatan tersuspensi, koliform yang mengancam kesehatan, dan senyawa organik terlarut, yang menjenuhkan dan mahal dalam pengolahannya. Metode-metode pengolahan air yang sekarang, seperti adsorpsi dan koagulasi mungkin dapat mengurangi konsentrasi polutan dengan memindahkannya ke fasa lain, namun tetap saja belum "hilang" atau "hancur". Teknologi pengolahan air konvensional yang lain seperti sedimentasi, filtrasi, penggunaan zat kimia, dan teknologi membran memerlukan biaya operasi yang tinggi dan dapat menimbulkan polutan sekunder yang beracun [8]. Kontaminan beracun telah marak sampai-sampai menjadi perhatian pada peraturan perundang-undangan. Contoh penggunaan metode pengolahan air yang menyebabkan dampak buruk pada lingkungan adalah digunakannya desinfektan untuk proses desinfeksi. Produk samping dari proses klorinasi menggunakan klorin menghasilkan produk samping yang sifatnya mutagenik dan karsinogenik.

Masalah-masalah ini semakin memicu dikembangkannya *Advanced Oxidation Processes (AOP's)* sebagai inovasi pengolahan air yang berbasis pembentukan spesi transisi yang sangat reaktif (contoh : H_2O_2 , OH^\cdot , O_2 , O_3) untuk memineralisasikan senyawa organik yang sulit diatasi, patogen air, dan produk

samping desinfektan. Di antara *AOP's*, fotokatalitik heterogen menggunakan katalis semikonduktor seperti TiO_2 , ZnO , Fe_2O_3 , CdS , GaP , dan ZnS . Metode tersebut telah menunjukkan efisiensi dalam mendegradasi berbagai bahan organik yang sulit diatasi menjadi bahan *biodegradable*, dan terkadang senyawa tersebut akan termineralisasi menjadi karbon dioksida dan air yang tidak berbahaya. Di antara katalis-katalis semi konduktor di atas, TiO_2 (titanium dioksida) menjadi favorit untuk diteliti dan dikembangkan. TiO_2 merupakan fotokatalis dengan keaktifan tertinggi dibawah energi foton $300 \text{ nm} < \lambda < 390 \text{ nm}$ dan tetap stabil setelah siklus katalis berulang. Selain itu, titanium dioksida juga memiliki keunggulan sifat stabilitas termal dan stabilitas sifat kimia. Dengan didukung sifat tersebut, titanium oksida diaplikasikan secara luas pada pengolahan air dengan fotokatalisis.

Beberapa fitur penting untuk fotokatalisis heterogen telah memperluas kelayakan aplikasinya pada pengolahan air (*water treatment*). Fitur-fitur tersebut yaitu

1. tekanan dan temperatur ambient,
2. mineralisasi sempurna dari senyawa induk dan intermedietnya tanpa adanya polutan sekunder, dan
3. biaya operasi yang rendah.

Fakta mengenai terbentuknya *reactive oxygen species (ROS)* sebagai hasil dari induksi-fotokatalisis menggunakan TiO_2 untuk inaktivasi mikroba serta mineralisasi senyawa organik tanpa menimbulkan polutan sekunder telah dibuktikan dan terdokumentasi dengan baik. Sejauh ini, penerapan TiO_2 dalam pengolahan air masih menghadapi beberapa tantangan-tantangan teknis. Pemisahan TiO_2 setelah proses pengolahan air masih menjadi kendala utama dalam kepraktisan penggunaan TiO_2 di skala industri. Ukuran partikel TiO_2 yang halus serta perbandingan luas permukaan terhadap volumenya yang besar membuat kecenderungan kuat untuk terjadinya aglomerasi selama proses operasi. Partikel aglomerasi sangat merugikan karena mengurangi luas permukaan dan umur penggunaan kembali. Selain hal tersebut, tantangan teknis lainnya yaitu pengembangan fotokatalisis pada rentang fotoaktivitas yang lebih luas dan perancangan sistem reaktor yang sesuai untuk fotokatalisis. Selain itu, parameter operasional reaktor dan interaksi mereka juga kurang memadai.

Pada *paper* ini akan dibahas mengenai perkembangan fotokatalisis untuk pengolahan air, dari konsep dasar fotokatalis dan perkembangan fotoreaktor, optimasi proses, model kinetika, serta parameter air yang mempengaruhi efisiensi proses.

Katalis yang akan dibahas secara luas pada *paper* ini TiO₂ (titanium oksida).

2. Konsep Dasar Fotokatalisis TiO₂

TiO₂ semikonduktor telah banyak dimanfaatkan sebagai fotokatalis untuk menginduksi berbagai reaksi reduksi dan oksidasi pada permukaannya. Hal ini dapat terjadi karena adanya elektron tunggal pada orbital terluar TiO₂. Untuk aplikasinya, peningkatan efisiensi fotokatalisis dan penambahan panjang gelombang efektif dari sinar iradiasi tentu diperlukan. Oleh karena itulah, sangat penting untuk memahami tahap primer dari reaksi fotokatalisis untuk dapat mengembangkan fotokatalis terkemuka.

Gambar 1 Tahap reduksi oksigen menjadi OH radikal dan tahap oskidasi dua elektron air menjadi hidrogen peroksida (Pichat 2013)

Karena reaksi fotokatalisis biasanya menggunakan oksigen pada udara, maka reaksi reduksi oksigen merupakan proses yang penting dalam reduksi fotokatalisis. Di sisi lain, permukaan TiO₂ biasanya dipenuhi air yang teradsorb, sebab katalis ini memang biasa digunakan untuk mengolah air limbah. Saat energi foton lebih besar atau sama dengan energi celah pita dari TiO₂ diterangkan pada permukaannya, biasanya 3,2 eV (anatase) atau 3,0 eV (rutil), elektron tunggal akan terfotoeksitasi ke pita konduksi kosong di *femtoseconds*. Seperti yang tampak pada Gambar 1, saat oksigen direduksi oleh satu elektron, oksigen akan berubah menjadi radikal superoksida. Radikal ini kemudian akan direduksi oleh satu elektron atau direaksikan dengan radikal hidroperoksil sehingga membentuk hidrogen peroksida. Reaksi selanjutnya sangat bergantung pada pH karena adanya radikal hidrogenperoksil. Selanjutnya adalah proses pembentukan radikal hidroksil. Mekanisme sesungguhnya dari pembentukan radikal hidroksil tidak diketahui secara pasti. Potensial standar untuk reaksi redoks dari oksigen aktif merupakan fungsi dari pH

larutan. Contohnya, pada rentang pH 10,6 hingga 12,3 terjadi reduksi pada satu elektron sehingga dihasilkan OH[•].

TiOOH dan TiOOTi adalah intermediet primer dari reaksi fotoevolusi oksigen. Artinya, air yang dioksidasi dari hidrogen peroksida diadsorb pada permukaan TiO₂, namun pembentukan radikal hidroksil pada proses oksidasi ditiadakan.

Fundamental fotofisik dan fotokimia dari fotokatalisis heterogen menggunakan TiO₂ telah disebutkan pada banyak literatur[8]. Secara singkat, rangkaian reaksi berantai oksidasi-reduksi yang terjadi pada permukaan foto teraktifkan adalah sebagai berikut:

- Fotoeksitasi:

$$\text{TiO}_2 + h\nu \rightarrow e^- + h^+ \quad (2.1)$$
- Pemerangkapan pembawa muatan elektron:

$$e^-_{CB} \rightarrow e^-_{TR} \quad (2.2)$$
- Pemerangkapan pembawa muatan proton:

$$h^+_{VB} \rightarrow h^+_{TR} \quad (2.3)$$
- Rekombinasi elektron tunggal:

$$e^-_{TR} + h^+_{VB}(h^+_{TR}) \rightarrow e^-_{CB} + \text{panas} \quad (2.4)$$
- Pencarian elektron terfotoeksitasi:

$$(\text{O}_2)_{ads} + e^- \rightarrow \text{O}_2^{\bullet -} \quad (2.5)$$
- Oksidasi hidroksil :

$$\text{OH}^- + h^+ \rightarrow \text{OH}^{\bullet} \quad (2.6)$$
- Fotodegradasi oleh OH[•] :

$$\text{R-H} + \text{OH}^{\bullet} \rightarrow \text{R}^{\bullet} + \text{H}_2\text{O} \quad (2.11)$$
- *Direct Photoholes* :

$$\text{R} + h^+ \rightarrow \text{R}^{\bullet} \rightarrow \text{produk final/intermediet degradasi} \quad (2.12)$$
- Protonasi peroksida

$$\text{O}_2^{\bullet -} + \text{OH}^{\bullet} \rightarrow \text{HOO}^{\bullet} \quad (2.13)$$
- Pencarian bersama elektron:

$$\text{HOO}^{\bullet} + e^- \rightarrow \text{HO}_2^- \quad (2.14)$$
- Pembentukan H₂O₂ :

$$\text{HO}_2^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 \quad (2.15)$$

Pada fotokatalisis heterogen, fasa cair senyawa organik terdegradasi menjadi intermediet yang sesuai dan lebih lanjut termineralisasi menjadi karbon dioksida dan air jika waktu iradiasi diperpanjang.

Reaksi fotokatalisis keseluruhan di atas dapat dibagi menjadi lima tahap independen:

1. Transfer massa kontaminan organik pada fasa cair ke permukaan TiO₂.
2. Adsorpsi kontaminan organik pada foton teraktivasi pada permukaan TiO₂.

3. Reaksi fotokatalisis untuk fasa teradsorb pada permukaan TiO₂.
4. Desorpsi intermediet dari permukaan TiO₂.
5. Transfer massa intermediet dari daerah interfasa ke fasa curah.

Laju reaksi keseluruhan mengikuti tahap terlambat pada reaksi. Jika tahap 1 dan 5 terjadi secara cepat, maka kinetika reaksi tidak dipengaruhi peristiwa fisis. Saat peristiwa fisis tidak berpengaruh, dapat diperoleh persamaan kinetika reaksi intrinsik. Namun jika tahap no 1 dan 5 mempengaruhi kinetika reaksi (tahap 1 dan 5 terjadi secara lambat), harus dilakukan perubahan pada luas permukaan katalis TiO₂ atau aliran fasa curah sehingga pengaruhnya dapat dihilangkan.

Adsorpsi molekul atau kontak permukaan dengan katalis selama fotokatalisis sangat penting. Apabila laju tahap perpindahan massa membatasi, perubahan pada aerasi atau kondisi aliran cairan melalui fotokatalis TiO₂, laju reaksi fotokatalisis keseluruhan dapat berubah.

Reaksi foto-Fenton adalah proses yang tidak berhubungan dengan iradiasi, tidak seperti reaksi fotokatalisis TiO₂ heterogen. Reaksi foto-Fenton terjadi hingga pada panjang gelombang 600 nm. Reaksi ini pertama kali dikembangkan pada 1960an dan paling sering diaplikasikan pada AOPs karena kemampuannya yang tinggi untuk mendegradasi senyawa organik pada kondisi salinitas tinggi. Tanpa kehadiran cahaya, hidrogen peroksida akan mendekomposisi ion Fe²⁺ sehingga dihasilkan radikal hidroksil. Spesi oksidator sebenarnya pada reaksi foto-fenton masih terus dicari jawabannya. Berikut adalah mekanisme dari reaksi foto-Fenton :

Ion Fe³⁺ yang terbentuk dapat dikembalikan lagi menjadi Fe²⁺ dengan cara :

Apabila cahaya hadir, reaksi foto-Fenton terjadi secara lebih sempurna dibanding pada kondisi gelap. Hal ini dikarenakan regenerasi Fe²⁺_(aq) sebagai efek fotokimia dari cahaya.

Walaupun fotoaktivitas reaksi foto-Fenton lebih tinggi dibanding fotokatalisis heterogen, kelayakan operasinya lebih ditentukan oleh parameter kualitas air, yaitu pH dan jumlah ion. pH optimum untuk reaksi foto-Fenton adalah 2,8. Reaksi fotokatalisis TiO₂ yang dikombinasikan dengan reaksi foto-Fenton sangat berguna dalam proses desinfeksi. Penambahan

hidrogen peroksida pada kombinasi fotokatalisis dan sistem gelap Fenton akan menghasilkan desinfeksi yang mampu mencegah pertumbuhan mikroba[.

3. Perkembangan dan Dukungan dalam Fotokatalisis

Setelah penemuan fotokatalisis air menggunakan elektroda TiO₂ oleh Fujishima dan Honda pada 1972, banyak penelitian dilakukan pada katalis TiO₂. Penelitian yang dilakukan diantaranya karakterisasi sifat fisik TiO₂, sintesis TiO₂ dalam skala lain, serta penentuan performansi fotooksidasi pada reaksi fotokatalisis. Katalis TiO₂ yang memiliki dimensi nano memungkinkannya untuk memiliki nilai rasio luas permukaan terhadap volume yang besar dan memungkinkan terjadinya pemisahan dan penangkapan muatan secara lebih efisien pada permukannya. Katalis TiO₂ dalam ukuran nano memiliki kapabilitas oksidasi yang lebih baik dibanding katalis TiO₂ dalam wujud curah (besar). Walaupun sifat fisika dan kimianya lebih baik, namun katalis TiO₂ dalam ukuran nano dapat menimbulkan masalah utama dalam penggunaannya pada unit pengolahan air skala besar.

Hingga saat ini, fotokatalis yang paling sering diaplikasikan dalam pengolahan air adalah katalis Degussa P-25 TiO₂. Oleh karena itu, katalis ini dijadikan standart referensi untuk pembandingan fotoaktivitas pada kondisi pengolahan yang lain. Partikel Degussa P-25 TiO₂ yang baik selalu diaplikasikan dalam bentuk *slurry*. Hal ini dihubungkan dengan tingginya pembentukan ROS saat katalis TiO₂ dalam suspensi. Sebaliknya, fiksasi katalis menjadi substrate dengan kandungan inert tinggi akan mengurangi sisi aktif katalis dan memperbesar keterbatasan transfer massa. Imobilisasi katalis menyebabkan peningkatan kesulitan operasi akibat penetrasi foton mungkin tidak mencapai setiap sisi aktif untuk aktivasi foton. Oleh karena itulah, tipe *slurry* katalis TiO₂ lebih digemari.

Dengan sistem *slurry* TiO₂, tambahan proses perlu dilakukan untuk pemisahan akhir katalis. Proses pemisahan ini penting untuk mencegah kehilangan katalis yang terlalu banyak ataupun timbulnya polutan TiO₂ pada air hasil olah. Proses pemisahan dapat dilakukan dengan sedimentasi konvensional, filtrasi arah silang, ataupun filtrasi membran.

Lempung alam digunakan untuk membantu katalis TiO₂ karena kapasitas adsorpsi yang tinggi dan murah. Beberapa lempung yang telah diteliti diantaranya bentonit, sepiolit, montmorillonit, zeolit, dan kaolinit. Penampakan TiO₂ dalam lempung ditunjukkan oleh gambar 2. Walaupun secara katalisis lempung memiliki sifat pasif, namun lempung dapat

memperbesar kontak permukaan selama reaksi fotokatalisis.

Lempung alam tidak boleh digunakan secara langsung untuk melumpuhkan (imobilisasi) TiO_2 karena mungkin ada pengotor yang dapat mempengaruhi kinerja TiO_2 . Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan lempung antara lain kepadatan lempung, distribusi ukuran partikel, dan sistem fotoreaktor yang digunakan.

Serat kaca, optis, karbon, titanat, dan tenun juga diteliti sebagai material pendukung dalam reaksi fotooksidasi berbagai kontaminan organik untuk pemurnian air. Sebagian besar serat ini memiliki bentuk morfologi tongkat atau longitudinal. Hambatan transfer massa pada penggunaan serat ini dapat diatasi dengan penggunaannya dalam bentuk longitudinal atau tongkat. Penggunaan serat imobilizer yang kurang tahan lama dapat menyebabkan daya tahan yang rendah akibat penumpukan kristal anatase berlebih dan mengakibatkan fotoaktivitas hilang seiring dengan berjalannya reaksi. Selain itu, penggunaan serat sebagai imobilizer dapat meningkatkan turunkan tekanan pada sistem.

Kelebihan penggunaan serat ini adalah dapat diproduksi menjadi MF, UF (*ultrafiltration*), dan PMs (*photocatalytic membranes*). Serat MF menunjukkan penghapusan polutan yang tinggi pada trans membran yang rendah.

Baru-baru ini penggunaan PMs ditargetkan untuk membentuk reaksi fotokatalitik yang dapat berlangsung pada permukaan membran dan air yang diolah dapat secara kontinyu habis tanpa kehilangan partikel fotokatalis. Pada penelitian lebih lanjut, penggunaan membran juga mungkin menyebabkan masalah teknis seperti kemerosotan struktur membran, aktivitas fotokatalisis yang rendah, dan semakin hilangnya persediaan lapisan TiO_2 dari waktu ke waktu. Masalah ini dapat dicegah dengan penggunaan pelapis membran.

Karena reaksi fotokatalitik TiO_2 berlangsung di kondisi operasi ambien, maka fotoaktivitasnya dibatasi oleh spektrum panjang gelombang sempit. Semakin tinggi batas spektrum UV yang dibutuhkan katalis, maka makin tinggi biaya operasi yang dikeluarkan. Salah satu pilihan yang menarik adalah dengan memanfaatkan iradiasi sinar matahari. Untuk memperluas fotorespon TiO_2 terhadap spektrum matahari, digunakan solusi modifikasi pada teknik material. Contoh modifikasi itu adalah komposit fotokatalis dengan *nanotube* karbon, sensitizer celup, logam mulia atau logam penggabungan ion, logam transisi, dan non-metal.

4. Konfigurasi Reaktor Fotokatalisis

Reaktor fotokatalisis untuk pengolahan air secara umum dapat dibagi menjadi dua konfigurasi utama kondisi fotokatalisisnya, yaitu reaktor dengan partikel fotokatalis tersuspensi dan reaktor dengan fotokatalis terimobilisasi pada pembawa inert yang kontinyu. Berbagai tipe reaktor telah digunakan dalam pengolahan air, termasuk *annular slurry photoreactor*, *cascade photoreactor*, *downflow contractor reactor*, dan lain sebagainya. Perbedaan antar dua konfigurasi ini adalah bahwa yang pertama memerlukan unit tambahan berupa pemisahan hilir untuk pemulihan partikel fotokatalis sedangkan yang kedua memungkinkan operasi terjadi secara kontinyu.

Faktor yang paling penting dalam mengkonfigurasi reaktor katalisis adalah total luas permukaan iradiasi katalis per satuan volume dan distribusi cahaya dalam reaktor. Fotokatalisis tipe *slurry* biasanya menghasilkan total luas permukaan yang tinggi per volume, sedangkan konfigurasi dengan unggun jejal biasanya memiliki keterbatasan transfer massa karena adanya lapisan fotokatalis imobilisasi. Hingga sekarang reaktor fotokatalisis *slurry* lebih digemari karena total luas permukaan per volumenya yang besar dan kemudahan dalam pengaktifan kembali fotokatalisis. Partikel fotokatalisis dapat dipisahkan dengan unit pengendapan atau filtrasi eksternal dengan arus silang untuk memungkinkan operasi yang kontinyu. Salah satu solusi pemecahan masalah pemisahan hilir setelah proses pengolahan air adalah melalui penerapan *hybrid catalysis membrane*. Aplikasi ini dilakukan untuk mencegah perlakuan sedimentasi, koagulasi, dan flokulasi untuk memisahkan partikel katalis dari aliran air yang telah terolah. Keuntungan lainnya yang bisa didapat adalah hemat energi dan ruang instalasi proses.

Hybrid catalysis membrane secara umum dikenal sebagai *photocatalytic membrane reactors* (PMRs). Pada PMRs dengan fotokatalis imobilisasi, reaksi fotokatalitik terjadi pada permukaan membran atau di antara pori-porinya. PMRs dapat menggunakan MF, UF, atau NF tergantung ukuran target koloidnya dan kebutuhan kualitas air keluaran. Membran MF berguna untuk rentang ukuran koloid antara 0,1-5 μm , UF untuk rentang yang lebih kecil dibanding UF.

5. Modifikasi Fotokatalis

Berbagai kelebihan titanium oksida yang memiliki sifat efisiensi tinggi, kestabilan tinggi, sifat racun rendah, serta harga yang murah membuatnya menjadi pilihan sebagai fotokatalis pengolahan air saat ini. Namun kenyataannya, situasi saat ini masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, unit fotokatalisis air masihlah

langka. Oleh karena itulah diperlukan cara-cara untuk meningkatkan performansi dari fotokatalis. Berikut adalah cara-cara peningkatan performansi dari fotokatalis dengan memodifikasi sifat fisiko kimiawi.

Memodifikasi fotokatalis memiliki tiga bentuk, yaitu modifikasi fasa curah, modifikasi permukaan fotokatalis, dan penggunaan material komposit. Contoh dari modifikasi fasa curah adalah pengontrolan fasa fotokatalis atau sifat elektroniknya, yang biasanya dilakukan dengan penambahan bahan kimia pada fasa curah dari fotokatalis. Banyak dopan yang telah digunakan hingga saat ini, misalnya ion logam mulia, kation logam, dan ion non logam. Dopan dapat dimasukkan ke dalam matriks baik saat proses persiapan sol-gel, persiapan akhir, ataupun implantasi ion.

Modifikasi permukaan dilakukan dengan mengubah sifat permukaan fotokatalis, misalnya luas permukaan, afinitas terhadap suatu spesi kimia, dan sifat elektronik permukaan. Perubahan sifat ini dapat dilakukan dengan ataupun tanpa penggunaan spesi kimia yang dipisahkan saat prosedur persiapan.

Komposit fotokatalis adalah material yang mengandung domain titanium oksida aktif diantara senyawa inert ataupun senyawa fotoaktif lainnya. Bedanya modifikasi komposit fotokatalis dibanding modifikasi fasa curah adalah pembentukan fasa terpisah pada kasus lalu. Modifikasi pada komposit fotokatalis dapat dilakukan dengan bentuk kerangka lembam yang sepenuhnya dilapisi titanium oksida, kerangka lembam dengan sebagian ditutupi titanium oksida, serta TiO₂ dilapisi dengan sekumpulan material inert mikro atau nano. Berikut adalah ilustrasi lebih jelasnya.

Modifikasi sifat fisikokimia dapat dianalisis dan diklasifikasikan menurut efek spesifik yang ditimbulkannya yaitu kristalinitas, morfologi permukaan, luas permukaan, adsorpsi, adsorptivitas oksigen, konsentrasi OH permukaan, kontrol spesifitas produk, deaktivasi, laju rekombinasi, aktivitas cahaya tampak, fenomena *charging-discharging*, dan efek transport massa. Diantara sifat-sifat tersebut, terdapat dua kelompok sifat yang akan dibahas pada sub bab ini.

Yang pertama adalah kristalinitas dan stabilitas fasa. Ada tiga fasa utama pada titanium dioksida, yaitu anatase, rutile, dan brookite, dengan rutil sebagai fasa terstabil. Untuk memodifikasinya, dapat dilakukan penyembuhan dengan ion perak, ion timah, dan ion mangan.

Yang kedua adalah morfologi permukaan, luas permukaan, dan adsorpsi. Sifat-sifat ini mampu mempengaruhi efisiensi dari fotokatalis. Semakin kasar

permukaan, katalis akan semakin tidak efisien karena memperburuk reflektivitasnya. Selain itu juga memungkinkan menempelnya bakteri. Kekasaran dan luas permukaan fotokatalis mampu mempengaruhi adsorpsi pada permukaan. Penanggulangan dapat dilakukan dengan penggunaan senyawa inert. Penggunaan inert akan mendukung mekanisme A&S (*Adsorp dan Shuttle*) pada permukaan fotokatalis.

6. Parameter Operasi dari Reaktor Fotokatalisis

Selain faktor katalis semikonduktor, laju oksidasi dan efisiensi sistem fotokatalisis amat dipengaruhi oleh sejumlah parameter operasi yang mengendalikan kinetika fotomineralisasi dan foto-desinfeksi. Pada bagian ini akan dibahas masing-masing parameter operasi dan pengaruhnya terhadap kinetika reaksi dan metode untuk mengoptimalkannya. Berikut adalah garis besar dari parameter-parameter yang mempengaruhi fotokatalisis TiO₂ dalam pengolahan air.

Konsentrasi TiO₂ pada sistem pengolahan air fotokatalisis mempengaruhi laju reaksi fotokatalisis pada rejim katalisis heterogen secara keseluruhan. Jumlah TiO₂ secara langsung berpengaruh terhadap laju reaksi fotokatalisis. Pada awalnya, pengaruh beban TiO₂ bersifat linier hingga batas tertentu ketika tingkat reaksi mulai memperburuk dan menjadi independen terhadap konsentrasi TiO₂. Hal ini dikaitkan dengan dengan geometri dan kondisi kerja fotoreaktor dimana reaksi di permukaan diinisiasi oleh absorpsi foton cahaya. Manakala jumlah TiO₂ meningkat hingga di atas batas kelarutan (menuju kondisi dengan turbiditas tinggi), koefisien absorpsi foton cahaya akan berkurang secara radial.

Beberapa studi dilakukan untuk meneliti pengaruh beban TiO₂ terhadap efisiensi proses. Namun pengaruhnya tidak dapat ditemukan dan hubungan langsung juga tidak bisa dibuat.

Dalam sistem fotokatalisis heterogen, pH adalah salah satu parameter operasi penting yang mempengaruhi muatan partikel katalis, ukuran agregat katalis, dan konduktansi serta valensi. Bergantung pada TiO₂ yang digunakan, variasi pada nilai pH mampu mempengaruhi titik isoelektrik atau muatan permukaan dari fotokatalis yang digunakan. Untuk meneliti dan mempelajari peristiwa ini, digunakan *point of zero charge* (PZC) dari TiO₂. PZC adalah kondisi dimana muatan permukaan TiO₂ bernilai nol atau netral dengan pH antara 4,5 hingga 7,0 bergantung pada katalis yang digunakan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mempengaruhi pH terhadap performansi oksidasi melalui PZC. Pada PZC, interaksi antara partikel fotokatalis dengan kontaminan air adalah minimal

akibat tidak adanya gaya elektrostatis. Apabila pH kurang dari (PZC)TiO₂, muatan permukaan dari katalis bernilai positif dan secara bertahap diberikan elektron oleh senyawa organik yang teradsorpsi ke foton teraktivasi TiO₂ untuk mengalami reaksi fotokatalisis selanjutnya. Apabila pH lebih dari (PZC)TiO₂, permukaan katalis akan bermuatan negatif and menolak anion dalam air. Berdasarkan persamaan kesetimbangan air didapatkan persamaan reaksi berikut:

Walaupun energi panas tidak mampu untuk mengaktifkan permukaan TiO₂, pemahaman mengenai pengaruh temperatur terhadap operasi dapat diperoleh dengan melakukan proses di bawah pencahayaan sinar matahari alami. Sebagian besar penyelidikan sebelumnya menyatakan bahwa peningkatan temperatur reaksi fotokatalisis (>80°C) akan mendukung rekombinasi pembawa muatan dan menghambat adsorpsi senyawa organik pada permukaan TiO₂. Pada temperatur di atas 80°C, reaksi fotokatalisis diinterpretasikan dengan mekanisme Langmuire Hinshelwood (LEH). Aktivitas fotokatalis TiO₂ akan menurun dengan meningkatnya temperatur. Desorpsi produk dari permukaan TiO₂ akan terbatas lajunya saat temperatur operasi meningkat. Kebalikannya, pada temperatur di bawah 80°C, adsorpsi merupakan peristiwa eksotermik yang terjadi secara spontan. Desorpsi produk akhir reaksi pun akan meningkat.

Ketika temperatur turun hingga 0°C, energi aktivasi meningkat. Kesimpulannya adalah fotomineralisasi terjadi secara optimum pada temperatur 20-80°C.

Pada foto-desinfeksi menggunakan fotokatalisis TiO₂, peningkatan pada temperatur reaksi akan meningkatkan laju inaktivasi mikroorganisme. Hal ini sesuai dengan persamaan Van't Hoff–Arrhenius:

$$\ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) = \frac{-E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \quad (6.3)$$

Oksigen terlarut atau *dissolved oxygen* atau DO memiliki peran penting pada reaksi fotokatalisis TiO₂ untuk menjamin pencari elektron yang cukup untuk menangkap rekombinasi konduksi-band *electron* bebas.

Oksigen tidak mempengaruhi adsorpsi pada permukaan katalis TiO₂ akibat reaksi reduksi

berlangsung di tempat yang berlainan dengan tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Peran lain dari oksigen adalah mungkin terlibat dalam pembentukan ROS lain serta stabilisasi intermediet radikal, mineralisasi, dan reaksi fotokatalisis langsung. Jumlah total DO dalam reaktor tergantung pada pertimbangan teknis. Untuk sebuah fotoreaktor, total DO yang disampaikan tidak hanya berperan sebagai *electron sink* namun juga sebagai pemberi gaya apung untuk menyempurnakan suspensi partikel TiO₂. Hukum Henry dapat diasumsikan untuk memberikan pendekatan yang baik dari jumlah oksigen pada kondisi percobaan.

Laju reaksi fotokatalisis TiO₂ memiliki ketergantungan terhadap konsentrasi kontaminan pada air. Pada kondisi operasi yang sama dengan variasi konsentrasi awal dari kontaminan air akan menghasilkan keperluan waktu iradiasi yang berbeda untuk mencapai mineralisasi sempurna maupun desinfeksi. Konsentrasi senyawa organik yang berlebihan atau tinggi akan menjenuhkan permukaan TiO₂ dan mengurangi efisiensi foton yang mengarah kepada deaktivasi fotokatalis.

Tidak semua senyawa organik memberikan pengaruh pada waktu iradiasi yang diperlukan. Hal ini bergantung pada karakteristik zat kimia yang menjadi target reaksi fotokatalisis TiO₂. Contohnya adalah 4-klorofenol akan mengalami degradasi dengan evolusi konstan dari produk intermediet. Sementara itu, asam oksalat akan langsung berubah menjadi karbon dioksida dan air. Oleh karena itu, 4-klorofenol membutuhkan waktu iradiasi yang lebih lama dibanding asam oksalat karena melalui tahapan-tahapan reaksi pembentukan intermediet hingga akhirnya termineralisasi secara sempurna.

Mirip dengan reaksi fotokatalisis, foto-desinfeksi pun dapat dilakukan pada berbagai jenis mikroorganisme. Teknologi ini terlebih dahulu diperiksa apakah mampu menggantikan penggunaan bahan kimia. Secara umum, mekanisme yang terlibat dalam desinfeksi mikroba termasuk penghancuran struktur protein mikroba dan penghambatan kegiatan enzimatis mereka.

Efek fotokimia dari sumber cahaya dengan emisi panjang gelombang berbeda akan memiliki konsekuensi yang cukup besar pada laju reaksi fotokatalisis bergantung pada jenis fotokatalis yang digunakan (fasa kristalin dan komposisi anatase-rutile). Misalnya Degussa P-25 TiO₂ yang memiliki rasio kristal anatase 70/80:20/30, panjang gelombang cahayanya kurang dari 380 nm cukup untuk mengaktivasi foton. Fasa kristal rutil TiO₂ memiliki celah kecil pada pita energi sekitar 3,02 eV, dibandingkan dengan anatase TiO₂ yang sebesar 3,20 eV. Artinya, rutil TiO₂ dapat

diaktifkan dengan panjang gelombang cahaya hingga 400 nm, tergantung ambang celah pita untuk jenis rutil TiO₂ yang digunakan.

Untuk radiasi UV, spektrum elektromagnetik dapat diklasifikasikan menjadi UV-A, UV-B, dan UV-C menurut panjang gelombang pancarannya. UV-A memiliki rentang panjang gelombang antara 315-400 nm (3,10-3,94 eV), sedangkan UV-B memiliki rentang panjang gelombang 280-315 nm (3,94-4,43 eV), dan UV-C memiliki rentang panjang gelombang 100-280 nm (4,43-12,4 eV).

Radiasi UV alami yang mampu menyentuh permukaan bumi terdiri atas spektrum UV-A dan UV-B. UV-A dan UV-B keduanya mampu diadsorpsi oleh komponen sel yang disebut dengan kromopora intraselular. L-tryptopan adalah kromopora intraselular yang paling terkenal.

Radiasi cahaya matahari dengan panjang gelombang lebih panjang ($\lambda > 400$ nm) juga telah digunakan dalam *solar desinfection* (SODIS). Walaupun begitu, mekanisme *photo-killing* masih belum jelas jika dengan variasi mikroba dan spektrum panjang gelombang yang lebih lebar dari UV-A dan radiasi cahaya matahari. Pada SODIS, patogen yang terdapat di air minum akan inaktif saat dipapari cahaya matahari selama enam jam.

Intensitas cahaya adalah salah satu dari beberapa parameter yang mempengaruhi laju reaksi fotokatalisis pada senyawa organik. Pada tahun 2000, Fujishima menunjukkan bahwa reaksi fotokatalisis tidak terlalu bergantung pada intensitas cahaya, dimana beberapa foton memiliki energi yang hanya cukup untuk menginduksi reaksi di permukaan saja. Untuk mencapai laju reaksi fotokatalisis yang tinggi, khususnya pada pengolahan air, intensitas cahaya yang relatif tinggi diperlukan untuk memadai setiap sisi aktif TiO₂ dengan energi yang diperlukan.

Baru-baru ini ditemukan bahwa ketergantungan laju reaksi fotokatalisis terhadap intensitas radiasi berperilaku biasa saja di bawah kondisi pencahayaan yang berbeda. Ketergantungan linier laju reaksi fotokatalisis pada fluks cahaya (φ) berubah menjadi ketergantungan akar kuadrat ($\varphi^{0.5}$) saat di atas ambang batas. Pada intensitas tinggi, ketergantungan laju reaksi fotokatalitik pada fluks cahaya dikurangi menjadi nol (φ^0). Hal ini dapat dijelaskan oleh permukaan jenuh yang tertutup oleh katalis menghasilkan batasan pada transfer massa saat adsorpsi dan desorpsi, dan hal tersebut mencegah diterimanya efek intensitas cahaya.

Peningkatan turbulensi fluida pada kasus ini dapat membantu meringankan masalah transfer massa pada permukaan katalis. Produk akhir yang telah didesorpsi mungkin juga akan mempengaruhi

ketergantungan laju reaksi terhadap fluks cahaya, sebab mereka mungkin mengambil asektor elektron yang lebih lanjut dapat menjadi pasangan elektron.

Pada sebagian besar studi mengenai reaksi fotokatalisis, studi mekanisme atau kinetik dari permukaan TiO₂ yang telah teriradiasi, hanya melibatkan model senyawa organik model konstituen tunggal. Kinetika dari berbagai senyawa organik, mulai dari melekul *dye*, pestisida, herbisida, dan senyawa fenolik hingga alkana, haloalkana, alkohol alifatik, dan asam karboksilat telah diselidiki. Sifat radikal OH[•] yang tidak selektif berarti hilangnya laju dari senyawa yang dipelajari dengan waktu iradiasi tidak seharusnya dijadikan standart desain reaktor tujuan.

Karena model L-H bergantung pada luas permukaan, maka laju reaksi diharapkan meningkat dengan bertambahnya waktu iradiasi karena akan lebih sedikit substrat yang tertinggal setelah penambahan waktu iradiasi dengan ketersediaan permukaan yang lebih tinggi.

7. Kinetika dan Pemodelan

Kinetika dan pemodelan pada laju reaksi fotokatalisis (foto-mineralisasi dan foto-desinfeksi) kontaminan air sangat berguna untuk proses *scale-up*. Kegunaan model kinetika adalah untuk menginterpretasikan data percobaan sehingga dapat diestimasi volume sistem fotoreaktor yang diperlukan dan serta optimasi sistem fotoreaktor yang telah ada. Model kinetika fotomineralisasi dan fotodesinfeksi memiliki perbedaan, berikut adalah pembahasan setiap jenisnya.

Beberapa penelitian menemukan reaksi dengan orde nol atau satu sesuai untuk model fotomineralisasi dari senyawa organik. Batasan kondisi berlakunya model tersebut adalah konsentrasi zat terlarut tidak cukup rendah. Pada sebagian besar studi kinetika, laju reaksi oksidasi umumnya meningkat dengan penambahan waktu iradiasi hingga lajunya bernilai nol. Menurut model Langmuir-Hinshelwood pada persamaan di bawah, laju reaksi fotokatalisis (r) sebanding dengan fraksi permukaan yang terisi oleh substrat organik (θ_x), k_r adalah konstanta laju reaksi, C adalah konsentrasi substrat organik dan K adalah konstanta adsorpsi Langmuir.

$$r = -\frac{dC}{dt} = k_r \times \theta_x = \frac{k_r \times K \times C}{1 + K \times C} \quad (7.1)$$

Persamaan di atas disusun dengan beberapa asumsi, yaitu adsorpsi hanya satu lapis molekul, terjadi karena tumbukan antar adsorbat yang teradsorpsi, energi adsorpsi tidak tergantung sisi aktif, tiap sisi aktif

memiliki keaktifan mengadsorpsi yang sama, jenis mekanisme dan hasil untuk adsorbat sejenis adalah sama, dan laju desorpsi merupakan fungsi dari jumlah molekul yang teradsorpsi.

Semenjak pertama diaplikasikannya katalis semikonduktor untuk desinfeksi, mulai ada beberapa studi yang mempelajari bentuk kinetiknya. Model kinetika empiris seringkali digunakan untuk menginterpretasikan data fotodesinfeksi, karena prosesnya yang kompleks dan sangat variatif. Bentuk umum dari persamaan empiris untuk kinetika reaksi fotodesinfeksi *demand-free condition* diekspresikan persamaan berikut:

$$\frac{dN}{dt} = k \times m \times N^x \times C^n \times T^{m-1} \quad (7.2)$$

Dengan dN/dt adalah laju inaktivasi, N adalah jumlah bakteri yang selamat saat diiradiasi selama t , k adalah laju reaksi eksperimental, C adalah konsentrasi fotokatalis yang digunakan, sementara m , n , dan x adalah konstanta empiris yang didapatkan melalui percobaan.

Pada umumnya, foto-desinfeksi didekati dengan persamaan sederhana Chick-Watson:

$$\log \frac{N}{N_0} = -kT \quad (7.3)$$

Pada pabrik pengolahan air, beberapa masalah mungkin terjadi pada kualitas air yang harus diolah. Air sumber mungkin akan mengalami perubahan kualitas setiap waktunya. Berikut adalah parameter-parameter yang menjadi ukuran kualitas air:

1. Turbiditas
2. Kandungan ion anorganik

8. Prospek Fotokatalisis untuk Pengolahan Air

Teknologi fotokatalitik baik menggunakan sinar UV maupun sinar matahari telah populer karena kelebihanannya yang tidak memerlukan zat kimia aditif ataupun desinfektan serta aspek mineralisasinya. Hal ini sangat penting karena bahan organik yang sulit ditangani termineralisasi, bukannya berubah ke wujud lain. Ditambah lagi operasinya pada kondisi ambien. Seluruh alasan di atas membuat prospek pengolahan air menggunakan reaksi fotokatalisis sangat cerah. Seluruh jenis kontaminan yang terkandung dalam air dapat diatasi dengan fotokatalisis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Chong, Meng Nan, Bo Jin, dkk. 2010. Recent development in photocatalytic water treatment technology: a review. *Water Research* 44, 2997-3027.
2. Malato, S., Fernández-Ibáñez, P., Maldonado, M.I., Blanco, J., Gernjak, W., 2009. Decontamination and disinfection of water by solar photocatalysis: recent overview and trends. *Catal. Today* 147, 1-59.
3. Wintgens, T., Salehi, F., Hochstrat, R., Melin, T., 2008. Emerging contaminants and treatment options in water recycling for indirect potable use. *Water Sci. Technol.* 57, 99-107.
4. Richardson, S.D., 2008. Environmental mass spectrometry: emerging contaminants and current issues. *Anal. Chem.* 80, 4373-4402.
5. Suárez, S., Carballa, M., Omil, F., Lema, J.M., 2008. How are pharmaceutical and personal care products (PPCPs) removed from urban wastewaters? *Rev. Environ. Sci. Biotechnol.* 7, 125-138.
6. Viessman Jr., W., Hammer, M.J., 1998. *Water Supply and Pollution Control*, sixth ed. Addison Wesley Longman Inc, California USA.
7. Padmanabhan, P.V.A., Sreekumar, K.P., Thiyagarajan, T.K., Satpute, R.U., Bhanumurthy, K., Sengupta, P., Dey, G.K., Warriar, K.G.K., 2006. Nano-crystalline titanium dioxide formed by reactive plasma synthesis. *Vacuum* 80, 11-12.
8. Gaya, U.I., Abdullah, A.H., 2008. Heterogeneous photocatalytic degradation of organic contaminants over titanium dioxide: a review of fundamentals, progress and problems. *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev.* 9, 1-12.
9. Yang, H., Cheng, H., 2007. Controlling nitrite level in drinking water by chlorination and chloramination. *Sep. Purif. Technol.* 56, 392-396.
10. Lu, J., Zhang, T., Ma, J., Chen, Z., 2009. Evaluation of disinfection by-products formation during chlorination and chloramination of dissolved natural organic matter fractions isolated from a filtered river water. *J. Hazard. Mater.* 162, 140-145.
11. Coleman, H.M., Marquis, C.P., Scott, J.A., Chin, S.S., Amal, R., 2005. Bactericidal effects of titanium dioxide-based photocatalysts. *Chem. Eng. J.* 113, 55-63.
12. Esplugas, S., Giménez, J., Conteras, S., Pascual, E., Rodríguez, M., 2002. Comparison of different advanced oxidation processes for phenol degradation. *Water Res.* 36, 1034-1042.
13. Pera-Titus, M., García-Molina, V., Baños, M.A., Giménez, J., Esplugas, S., 2004. Degradation of chlorophenols by means of advanced oxidation processes: a general review. *Appl. Catal. B: Environ.* 47, 219-256.
14. Pichat, Pierre. 2013. *Photocatalysis and Water Purification*. Jerman: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
15. Fujishima, A., Rao, T.N., Tryk, D.A., 2000. Titanium dioxide photocatalysis. *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev.* 1, 1-21.

16. Herrmann, J.M., 1999. Heterogeneous photocatalysis: fundamentals and applications to the removal of various types of aqueous pollutants. *Catal. Today* 53, 115-129.
17. Wenten, I. G., Julian, H., & Panjaitan, N. T. (2012). Ozonation through ceramic membrane contactor for iodide oxidation during iodine recovery from brine water. *Desalination*, 306, 29-34.
18. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
19. Wenten, I.G. and Khoiruddin 2016. Recent developments in heterogeneous ion-exchange membrane: Preparation, modification, characterization and performance evaluation. *Journal of Engineering Science and Technology*. 11 (7): 916-934
20. Fogler, H.S., 1999. Elements of Chemical Reaction Engineering: Chapter 10: Catalysis and Catalytic Reactors. Prentice-Hall PTR Inc, p. 581-685.
21. Vinodgopal, K., Kamat, P.V., 1992. Photochemistry on surfaces: photodegradation of 1, 3-diphenylisobenzofuran over metal oxide particles. *J. Phys. Chem.* 96, 5053-5059.
22. Neyens, E., Baeyens, J., 2003. A review of classic Fenton's peroxidation as an advanced oxidation technique. *Water Res.* 37, 33-50.
23. Bacardit, J., Stötzner, J., Chamorro, E., 2007. Effect of salinity on the photo-Fenton process. *Ind. Eng. Chem. Res.* 46, 7615-7619.
24. Machulek Jr., A., Moraes, J.E.F., Vautier-Giongo, C., Silverio, C.A., Friedrich, L.C., Nascimento, C.A.O., Gonzalez, M.C., Quina, F.H., 2007. Abatement of the inhibitory effect of chloride anions on the photo-Fenton process. *Environ. Sci. Technol.* 41, 8459-8463.
25. Pignatello, J.J., Liu, D., Huston, P., 1999. Evidence of an additional oxidant in the photoassisted Fenton reaction. *Environ. Sci. Technol.* 33, 1832-1839.
26. De Laat, J., Le, G.T., Legube, B., 2004. A comparative study of the effects of chloride, sulphate and nitrate ions on the rates of decomposition of H₂O₂ and organic compounds by Fe(II)/H₂O₂ and Fe(III)/H₂O₂. *Chemosphere* 55, 715-723.
27. Domínguez, C., García, J., Pedraz, M.A., Torres, A., Galán, M.A., 1998. Photocatalytic oxidation of organic pollutants in water. *Catal. Today* 40, 85-101.
28. Marugán, J., Lopez-Munõz, M.J., Gernjak, W., Malato, S., 2006. Fe/TiO₂/pH interactions in solar degradation of imidacloprid with TiO₂/SiO₂ photocatalysts at pilot-plant scale. *Ind. Eng. Chem. Res.* 45, 8900-8908.
29. Fujishima, A., Honda, K., 1972. Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode. *Nature* 238, 37-38.
30. Kondo, Y., Yoshikawa, H., Awaga, K., Murayama, M., Mori, T., Sunada, K., Bandow, S., Iijima, S., 2008. Preparation, photocatalytic activities, and dye-sensitized solar-cell performance of submicron-scale TiO₂ hollow spheres. *Langmuir* 24, 547-550.
31. Hosono, E., Fujihara, S., Kakiuchi, K., Imai, H., 2004. Growth of submicrometer-scale rectangular parallelepiped rutile TiO₂ films in aqueous TiCl₃ solutions under hydrothermal conditions. *J. Am. Chem. Soc.* 126, 7790-7791.
32. Joo, J., Kwon, S.G., Yu, T., Cho, M., Lee, J., Yoon, J., Hyeon, T., 2005. Large-scale synthesis of TiO₂ nanorods via nonhydrolytic sol-gel ester elimination reaction and their application to photocatalytic inactivation of E. coli. *J. Phys. Chem. B* 109, 15297-15302.
33. Wang, R., Hashimoto, K., Fujishima, A., Chikuni, M., Kojima, E., Kitamura, A., Shimohigoshi, M., Watanabe, T., 1999. Photogeneration of highly amphiphilic TiO₂ surfaces. *Adv. Mater.* 10, 135-138.
34. Nagaveni, K., Sivalingam, G., Hegde, M.S., Madras, G., 2004a. Solar photocatalytic degradation of dyes. High activity of combustion synthesized nano TiO₂. *Appl. Catal. B: Environ.* 48, 83-93.
35. Siddiquey, I.A., Furusawa, T., Sato, M., Honda, K., Suzuki, N., 2008. Control of the photocatalytic activity of TiO₂ nanoparticles by silica coating with polydiethoxysiloxane. *Dyes Pigm.* 76, 754-759.
36. Byrne, J.A., Eggins, B.R., Brown, N.M.D., McKinley, B., Rouse, M., 1998b. Immobilisation of TiO₂ powder for the treatment of polluted water. *Appl. Catal. B: Environ.* 17, 25-36.
37. Yu, J.C., Yu, J., Zhao, J., 2002. Enhanced photocatalytic activity of mesoporous and ordinary TiO₂ thin films by sulphuric acid treatment. *Appl. Catal. B: Environ.* 36, 31-43.
38. Serpone, N., Sauvé, G., Koch, R., Tahiri, H., Pichat, P., Piccinini, P., Pelizzetti, E., Hidaka, H., 1996. Standardization protocol of process efficiencies and activation parameters in heterogeneous photocatalysis: relative photonic efficiencies ζ_r. *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.* 94, 191-203.
39. Pozzo, R.L., Baltanás, M.A., Cassano, A.E., 1997. Supported titanium dioxide as photocatalyst in water decontamination: state of the art. *Catal. Today* 39, 219-231.
40. Fernández-Ibáñez, P., Blanco, J., Malato, S., de las Nieves, F.J., 2003. Application of the colloidal stability of TiO₂ particles for recovery and reuse in solar photocatalysis. *Water Res.* 37, 3180-3188.
41. Doll, T.E., Frimmel, F.H., 2005. Cross-flow microfiltration with periodical back-washing for photocatalytic degradation of pharmaceutical and diagnostic residues-evaluation of the long-term stability of the photocatalytic activity of TiO₂. *Water Res.* 39, 847-854.
42. Lee, S.A., Choo, K.H., Lee, C.H., Lee, H.I., Hyeon, T., Choi, W., Kwon, H.H., 2001. Use of ultrafiltration membranes for the separation of TiO₂ photocatalysts in drinking water treatment. *Ind. Eng. Chem. Res.* 40, 1712-1719.

43. Zhao, Y., Zhong, J., Li, H., Xu, N., Shi, J., 2002. Fouling and regeneration of ceramic microfiltration membranes in processing acid wastewater containing fine TiO₂ particles. *J. Memb. Sci.* 208, 331-341.
44. Zhang, X., Du, A.J., Lee, P., Sun, D.D., Leckie, J.O., 2008a. TiO₂ nanowire membrane for concurrent filtration and photocatalytic oxidation of humic acid in water. *J. Memb. Sci.* 313, 44-51.
45. Sun, Z., Chen, Y., Ke, Q., Yang, Y., Yuan, J., 2002. Photocatalytic degradation of a cationic azo dye by TiO₂/bentonite nanocomposite. *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.* 149, 169-174.
46. Xie, Z.M., Chen, Z., Dai, Y.Z., 2009. Preparation of TiO₂/sepiolite photocatalyst and its application to printing and dyeing wastewater treatment. *Environ. Sci. Technol.* 32, 123-127.
47. Kun, R., Mogyorósi, K., Dékány, I., 2006. Synthesis and structural and photocatalytic properties of TiO₂/montmorillonite nanocomposites. *Appl. Clay Sci.* 32, 99-110.
48. Fukahori, S., Ichiura, H., Kitaoka, T., Tanaka, H., 2003. Capturing of bisphenol A photodecomposition intermediates by composite TiO₂/zeolite sheets. *Appl. Catal. B: Environ.* 46, 453-462.
49. Chong, M.N., Vimonse, V., Lei, S., Jin, B., Chow, C., Saint, C., 2009a. Synthesis and characterisation of novel titania impregnated kaolinite nano-photocatalyst. *Microporous Mesoporous Mater.* 117, 233-242.
50. Yu, Y., Yu, J.C., Yu, J.G., Kwok, Y.C., Che, Y.K., Zhao, J.C., Ding, L., Ge, W.K., Wong, P.K., 2005. Enhancement of photocatalytic activity of mesoporous TiO₂ by using carbon nanotubes. *Appl. Catal. A: Gen.* 289, 186-196.
51. Vinodgopal, K., Wynkoop, D.E., Kamat, P.V., 1996. Environmental photochemistry on semiconductor surfaces: photosensitized degradation of a textile azo dye, Acid Orange 7, on TiO₂ particles using visible light. *Environ. Sci. Technol.* 30, 1660-1666.
52. Ni, M., Leung, M.K.H., Leung, D.Y.C., Sumathy, K., 2007. A review and recent developments in photocatalytic water-splitting using TiO₂ for hydrogen production. *Renew. Sust. Energy Rev.* 11, 401-425.
53. Litter, M.I., 1999. Heterogeneous photocatalysis: transition metal ions in photocatalytic systems. *Appl. Catal. B: Environ.* 23, 89-114.
54. Fujishima, A., Zhang, X., Tryk, D.A., 2008. TiO₂ photocatalysis and related surface phenomena. *Surf. Sci. Rep.* 63, 515-582.
55. Pozzo, R.L., Giombi, J.L., Baltanas, M.A., Cassano, A.E., 2000. The performance in a fluidized bed reactor of photocatalysts immobilized onto inert supports. *Catal. Today* 62, 175-187.
56. Chong, M.N., Lei, S., Jin, B., Saint, C., Chow, C.W.K., 2009b. Optimisation of an annular photoreactor process for degradation of Congo red using a newly synthesized titania impregnated kaolinite nano-photocatalyst. *Sep. Purif. Technol.* 67, 355-363.
57. Chan, A.H.C., Chan, C.K., Barford, J.P., Porter, J.F., 2003. Solar photocatalytic thin film cascade reactor for treatment of benzoic acid containing wastewater. *Water Res.* 37, 1125-1135.
58. Ochuma, I.J., Fishwick, R.P., Wood, J., Winterbottom, J.M., 2007. Optimisation of degradation conditions of 1,8-diazabicyclo[5. 4.0]undec-7-ene in water and reaction kinetics analysis using a cocurrent downflow contactor photocatalytic reactor. *Appl. Catal. B: Environ.* 73, 259-268.
59. Pareek, V., Chong, S., Tade, M., Adesina, A.A., 2008. Light intensity distribution in heterogeneous photocatalytic reactors. *Asia-Pacific J. Chem. Eng.* 3, 171-201.
60. Ryu, J., Choi, W., Choo, K.H., 2005. A pilot-scale photocatalyst-membrane hybrid reactor: performance and characterization. *Water Sci. Technol.* 51, 491-497.
61. Meng, Y., Huang, X., Yang, Q., Qian, Y., Kubota, N., Fukunaga, S., 2005. Treatment of polluted river water with a photocatalytic slurry reactor using low-pressure mercury lamps coupled with a membrane. *Desalination* 181, 121-133.
62. Rivero, M.J., Parsons, S.A., Jeffrey, P., Pidou, M., Jefferson, B., 2006. Membrane chemical reactor (MCR) combining photocatalysis and microfiltration for grey water treatment. *Water Sci. Technol.* 53, 173-180.
63. Jung, J.T., Kim, J.O., Choi, W.Y., 2007. Performance of photocatalytic microfiltration with hollow fiber membrane. *Mater. Sci. Forum* 544, 95-98.
64. Chin, S.S., Lim, T.M., Chiang, K., Fane, A.G., 2007. Hybrid lowpressure submerged membrane photoreactor for the removal of bisphenol A. *Desalination* 2002, 253-261.
65. Huang, X., Meng, Y., Liang, P., Qian, Y., 2007. Operational conditions of a membrane filtration reactor coupled with photocatalytic oxidation. *Sep. Purif. Technol.* 55, 165-172.
66. Molinari, R., Palmisano, L., Drioli, E., Schiavello, M., 2002. Studies on various reactor configurations for coupling photocatalysis and membrane processes in water purification. *J. Memb. Sci.* 206, 399-415.
67. Tsarenko, S.A., Kochkodan, V.M., Samsoni-Todorov, A.O., Goncharuk, V.V., 2006. Removal of humic substances from aqueous solutions with a photocatalytic membrane reactor. *Colloid J.* 68, 341-344.
68. Sun, D., Meng, T.T., Loong, T.H., Hwa, T.J., 2004. Removal of natural organic matter from water using a nano-structured photocatalyst coupled with filtration membrane. *Water Sci. Technol.* 49, 103-110.
69. Sopajaree, K., Qasim, S.A., Basak, S., Rajeshwar, K., 1999a. An integrated flow reactor-membrane filtration system for heterogeneous photocatalysis. Part I. Experiments and modelling of a batch-recirculated photoreactor. *J. Appl. Electrochem.* 29, 533-539.
70. Molinari, R., Grande, C., Drioli, E., Palmisano, L., Schiavello, M., 2001. Photocatalytic membrane

- reactors for degradation of organic pollutants in water. *Catal. Today* 67, 273-279.
71. Molinari, R., Pirillo, F., Falco, M., Loddo, V., Palmisano, L., 2004. Photocatalytic degradation of dyes by using a membrane reactor. *Chem. Eng. Proc.* 43, 1103-1114.
 72. Molinari, R., Pirilla, F., Loddo, V., Palmisano, L., 2006. Heterogeneous photocatalytic degradation of pharmaceuticals in water by using polycrystalline TiO₂ and a nanofiltration membrane reactor. *Catal. Today* 118, 205-213.
 73. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). The effects of non-solvent on surface morphology and hydrophobicity of dip-coated polypropylene membrane. *Materials Research Express*, 4(5), 054001.
 74. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
 75. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
 76. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481.
 77. Augugliaro, V., García-López, E., Loddo, V., Malato-Rodríguez, S., Maldonado, I., Marcí, G., Molinari, R., Palmisano, L., 2005. Degradation of linomycin in aqueous medium: coupling of solar photocatalysis and membrane separation. *Sol. Energy* 79, 402-408.
 78. Bamba, D., Atheba, P., Robert, D., Trokourey, A., Dongui, B., 2008. Photocatalytic degradation of the diuron pesticide. *Environ. Chem. Lett.* 6, 163-167.
 79. Chong, M.N., Jin, B., Zhu, H.Y., Chow, C.W.K., Saint, C., 2009c. Application of H-titanate nanofibers for degradation of Congo red in an annular slurry photoreactor. *Chem. Eng. J.* 150, 49-54.
 80. Chin, S.S., Chiang, K., Fane, A.G., 2006. The stability of polymeric membranes in TiO₂ photocatalysis process. *J. Memb. Sci.* 275, 2-211.
 81. Toor, A.P., Verma, A., Jotshi, C.K., Bajpai, P.K., Singh, V., 2006. Photocatalytic degradation of Direct Yellow 12 dye using UV/TiO₂ in a shallow pond slurry reactor. *Dyes Pigm.* 68, 53-60.
 82. Xu, Y., Langford, C.H., 2000. Variation of Langmuir adsorption constant determined for TiO₂-photocatalyzed degradation of acetophenone under different light intensity. *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.* 133, 67-71.
 83. Gogniat, G., Thyssen, M., Denis, M., Pulgarin, C., Dukan, S., 2006. The bactericidal effect of TiO₂ photocatalysis involves adsorption onto catalyst and the loss of membrane integrity. *FEMS Microbiol. Lett.* 258, 18-24.
 84. Purwasasmita, M., Nabu, E. B. P., Khoiruddin, K., & Wenten, I. G. (2015). Non Dispersive Chemical Deacidification of Crude Palm Oil in Hollow Fiber Membrane Contactor. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 47(4), 426-446.
 85. Aryanti, P. T. P., Joscarita, S. R., Wardani, A. K., Subagjo, S., Ariono, D., & Wenten, I. G. (2016). The Influence of PEG400 and Acetone on Polysulfone Membrane Morphology and Fouling Behaviour. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(2), 135-149.
 86. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
 87. Rincón, A.G., Pulgarin, C., 2004. Effect of pH, inorganic ions, organic matter and H₂O₂ on E. coli K12 photocatalytic inactivation by TiO₂-implications in solar water disinfection. *Appl. Catal. B: Environ.* 51, 283-302.
 88. Saquib, M., Muneer, M., 2003. TiO₂-mediated photocatalytic degradation of a triphenylmethane dye (gentian violet), in aqueous suspensions. *Dyes Pigm.* 56, 37-49.
 89. Bahnemann, D., 2004. Photocatalytic water treatment: solar energy applications. *Sol. Energy* 77, 445-459.
 90. Maness, P.C., Smolinski, S., Blake, D.M., Huang, Z., Wolfrum, E.J., Jacoby, W.A., 1999. Bactericidal activity of photocatalytic TiO₂ reaction: toward an understanding of its killing mechanism. *Appl. Environ. Microbiol.* 65, 4094-4098.
 91. Tyrrell, R.M., Keyse, S.M., 1990. New trends in photobiology the interaction of UVA radiation with cultured cells. *J. Photochem. Photobiol. B: Biol.* 4, 349-361.
 92. Sichel, C., Tello, J., de Cara, M., Fernández-Ibáñez, P., 2007. Effect of UV solar intensity and dose on the photocatalytic disinfection of bacteria and fungi. *Catal. Today* 129, 152-160.
 93. Lonnen, J., Kilvington, S., Kehoe, S.C., Al-Touati, F., McGuigan, K.G., 2005. Solar and photocatalytic disinfection of protozoan, fungal and bacterial microbes in drinking water. *Water Res.* 39, 877-883.
 94. Berney, M., Weilenmann, H.U., Siminetti, A., Egli, T., 2006. Efficacy of solar disinfection of Escherichia coli, Shigella flexneri, Salmonella Typhimurium and Vibrio cholera. *J. Appl. Microbiol.* 101, 828-836.
 95. Kehoe, S.C., Barer, M.R., Devlin, L.O., McGuigan, K.G., 2004. Batch process solar disinfection is an efficient means of disinfecting drinking water contaminated with Shigella dysenteriae type I. *Lett. Appl. Microbiol.* 38, 410-414.
 96. McGuigan, K.G., Méndez-Hermida, F., Castro-Hermida, J.A., Ares- Mazás, E., Kehoe, S.C., Boyle, M., Sichel, C., Fernández-Ibáñez, P., Meyer, B.P., Ramalingham, S., Meyer, E.A., 2006. Batch solar disinfection inactivates oocysts of Cryptosporidium parvum and cysts of Giardia muris in drinking water. *J. Appl. Microbiol.* 101, 453-463.
 97. Curcó, D., Giménez, J., Addarak, A., Cervera-March, S., Esplugas, S., 2002. Effects of radiation absorption and catalyst concentration on the photocatalytic degradation of pollutants. *Catal. Today* 76, 177-188.

98. Qamar, M., Muneer, M., Bahnemann, D., 2006. Heterogeneous photocatalysed degradation of two selected pesticide derivatives, triclopyr and daminozid in aqueous suspensions of titanium dioxide. *J. Environ. Manage.* 80, 99-106.
99. Karunakaran, C., Senthilvelan, S., 2005. Photooxidation of aniline on alumina with sunlight and artificial UV light. *Catal. Comm.* 6, 159-165.
100. Matsunaga, T., Tomoda, R., Nakajima, T., Wake, H., 1985. Photoelectrochemical sterilization of microbial cells by semiconductor powders. *FEMS Microbiol. Lett.* 29, 211-214.
101. Cho, M., Chung, H., Choi, W., Yoon, J., 2004. Linear correlation between inactivation of *E. coli* and OH radical concentration in TiO_2 photocatalytic disinfection. *Water Res.* 38, 1069-1077.
102. Cho, M., Yoon, J., 2008. Measurement of OH radical CT for inactivating *Cryptosporidium parvum* using photo/ferrioxalate and photo/ TiO_2 systems. *J. Appl. Microbiol.* 104, 759-766.
103. Marugán, J., van Grieken, R., Sordo, C., Cruz, C., 2008. Kinetics of the photocatalytic disinfection of *Escherichia coli* suspensions. *Appl. Catal. B: Environ.* 82, 27-36.